

POEIRA AMBIENTAL: SUA COMPOSIÇÃO, IMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Gilberto Luiz Pozetti*

RESUMO:

* São feitas considerações sobre a importância da poeira ou pó ambiental como alergizante, dando ênfase à poeira doméstica e a do ambiente de trabalho. Tais considerações se estendem à composição da poeira, tanto quanto a presença de fungos, bactérias e seres pluricelulares, como quanto à composição química de corrente da presença desses mesmos seres, e ainda a presença de compostos e elementos químicos característicos da poeira de cada localidade ou região, bem como das diferentes épocas ou estações do ano. O autor tece considerações sobre as implicações e aplicações homeopáticas decorrentes de tais conhecimentos, propondo o emprego de isoterápicos os mais individualizados possíveis, levando-se em consideração justamente o que se conhece a respeito da poeira ambiental.

UNITERMOS: Poeira ambiental. Composição. Implicações. Aplicações homeopáticas. Isoterapia.

ABSTRACT:

* The author makes some considerations about the role of the dust or domestic powder as an allergen giving emphasis to the domestic powder and to the dust that arises from the work place. These considerations are extended to the composition of such dust, viewing not only the presence of fungus, bacteria and pluricellular beings, but also the chemical composition inherent to them. The author also takes into considerations the chemical compounds and elements characteristics of the dust of each place or region concerned, including seasonal variations. The author outlines the effects of the dust over the health and highlights the probable homeopathics applications that arise from this knowledge. In advance, the autor proposes the use of isotherapics more individualized as possible. To achieve this, the author suggests that one shall take into account the knowledge of the ambiental dust.

KEY-WORDS: Ambiental dust. Composition. Homeopathic applications and implications. Isotherapy.

INTRODUÇÃO

A poeira ambiental, até a década de sessenta, não havia merecido maior atenção por parte dos pesquisadores que a consideravam, até então, uma ocorrência corriqueira, sem dar-lhe a devida atenção como possível agente ou vetor de doenças, em especial, de doenças crônicas, particularmente respiratórias. Mas, daquela década para cá inúmeros trabalhos foram surgindo buscando conhecer mais a fundo a poeira ambiental, tanto a doméstica como aquelas de ambientes mais amplos, industriais ou citadinos ou mesmo regionais. Alguns pesquisadores isoladamente ou em grupos formados por especialistas de diferentes áreas procuraram correlacionar também o pó em suspensão no ar, a poluição ambiental, com o surgimento de inúmeras doenças, principalmente aquelas ditas de natureza e/ou fundo alérgico^(1,2). Começaram a surgir, então, dados estatísticos assustadores, em especial aqueles levantados em países mais evoluídos, como os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, calcula-se que 44 milhões de toneladas de poeira flutuam no ar durante o ano todo. Dessas 44 milhões de toneladas de pó flutuante, 72% seriam de origem natural e 28% produzidas pela ação direta do homem⁽¹⁾. Em meio à poeira, fazendo parte dela e predominando sobre os demais constituintes estão partículas de terra procedentes do solo, dos diferentes solos de cada região. Segue-se lhes em concentração o sal (cloreto de sódio) cujos micro-cristais seriam formados pela evaporação da água dos oceanos à razão de 300 toneladas/ano⁽¹⁾.

Seja qual for a sua origem ou natureza, as partículas minúsculas são levadas pelas correntes de ar e penetram em todo e qualquer ambiente, mesmo os mais fechados, ou ainda são levadas a grandes altitudes onde irão formar os núcleos dos pingos de chuva. Voltam assim, posteriormente, aos níveis ambientais mais baixos afetando homens, animais e vegetais de diferentes modos e sentidos.

Os eventos naturais responsáveis pela maior produção de poeira são constituídos pelas erupções vulcânicas e pelos incêndios florestais provocados por descargas elétricas durante as tempestades. No Brasil, temos a considerar, dependendo da região, as queimadas da floresta amazônica ou da Serra do Mar e as queimadas agrícolas, como aquelas da cana de açúcar, provocadas pelo homem. Houve ocasiões em que se registrou a participação de 7% das queimadas florestais no volume de poeira ambiental em todo o mundo. Entretanto, o predomínio fica ainda por conta das erupções vulcânicas. Por exemplo, durante a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, registrada em 1883, foram despejados 6500 metros cúbicos de poeira no ar.

Há registros de que, após três anos a tal erupção ainda se registrava no ar poeira originária do Krakatoa, a qual prejudicava a luminosidade durante o dia em diferentes partes da terra⁽¹⁾.

Por mais que as donas de casa, por exemplo, cerrem as portas e janelas de suas casas, elas podem ter lá dentro poeira alienígena que não pediu licença para entrar. Segundo JOHN FERGUSON⁽¹⁾, "a casa de qualquer pessoa não apenas pos

sui poeira de vários locais do planeta, mas também, poeira extraterrestre transportada por meteoros e meteoritos que acabam por aumentar a massa de terra em dezenas de toneladas todos os anos". Há mais poeira no interior das residências e de outros ambientes fechados pois estes proporcionam condições mais adequadas para transformá-los no habitat ideal para o pó, devido à temperatura e à umidade. Segundo o poeirólogo RICHARD WILLIAMS⁽³⁾, do Centro de Pesquisas Sarnoff, nos Estados Unidos, "as bolinhas de poeira crescem em locais onde não são perturbadas, particularmente embaixo de móveis, nos cantos dos quartos, frestas de assoalho, ou mesmo fora dos espaços de circulação das casas". As bolinhas de poeira, dentro do ambiente doméstico, devido justamente à umidade, constituem-se em verdadeiras emulsões a darem inveja a muitos farmacêuticos, tal a sua estabilidade !

A concentração e a natureza da poeira nas residências, nos ambientes de trabalho e nas cidades, de modo geral, pode variar com a localização dessas mesmas residências, com o tipo das atividades agrícolas, industriais e outras desenvolvidas nos locais de trabalho, com a natureza e a concentração das indústrias existentes em determinadas regiões, com a concentração de veículos automotores, com a ocorrência de fenômenos atmosféricos, etc.

É fácil entender tal fato se compararmos, por exemplo, algumas cidades brasileiras, como Vitória (ES) com a concentração de poeira típica derivada do minério de ferro, ou Criciúma, em Santa Catarina, região de minas carboníferas. Ainda podemos tomar outros exemplos, como Araraquara e Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, com o ar poluído, principalmente na época de safra de cana de açúcar, caracterizado pela fuligem decorrente das queimadas. Numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, calcula-se que há 120 microgramas de partículas por metro cúbico de ar e, considerando que, em condições normais cada indivíduo respira 5 metros cúbicos de ar por dia, temos que cada paulistano inala, em média, diariamente, cerca de 600 microgramas de poeira particulada⁽³⁾. Segundo a CETESB⁽³⁾, o ar da cidade de São Paulo apresenta maior concentração de poeira que Nova York e Los Angeles.

Muito embora a grande concentração de poeira existente em diferentes locais onde o homem habita, vive e trabalha, o organismo tem meios de se defender contra a mesma. Os pelos das narinas retêm parte das partículas quando da inspiração e devolve outra parte quando da expiração nasal. Outra parcela é retida na garganta e pulmões causando ou não danos de variada monta conforme a sua natureza e conforme a sensibilidade individual. Há, portanto, a possibilidade do desenvolvimento de manifestações tipo rinite, faringite, bronquite asma. Na maioria dos indivíduos, os normoérgicos, o organismo não reage de forma violenta e especificamente quanto a esse intruso, verdadeiro corpo estranho, tendo em vista a falta de anticorpos específicos; nesses casos o pó não agiria especificamente como alergeno. Entretanto, há parcela ponderável da população que, devido ao seu sistema imunológico ultra sensível apresenta reação exacerbada a praticamente todo e qualquer elemento estranho ao organismo. Trata-se dos hiperérgicos ou alérgicos.

A alergia constituiu-se em patologia de grande incidência, quer como manifestação aguda, quer como manifestação crônica. Cerca de 10% da população mundial são atingidas por processos alérgicos, correspondendo, aproximadamente a 400 milhões de pessoas. Só nos Estados Unidos, segundo a Fundação Americana de Asma e Alergia, 15% da população do país são alérgicos o que, na época do levantamento (1984) representava cerca de 36 milhões de pessoas sendo que 9 milhões eram asmáticos, 12 milhões apresentavam rinite alérgica e 15 milhões tinham urticária e eczemas⁽²⁾.

No Brasil, admite-se que essa proporção seja da ordem de 10%, atingindo, portanto, cerca de 14 milhões de pessoas⁽²⁾.

Além do pó ambiente ou poeira doméstica, outros fatores podem desencadear processos asmáticos agindo separada ou concomitantemente, tais como: infecções respiratórias típicas de inverno, poluentes não sólidos do ar, como os aerossóis, fatores emocionais, cosméticos e alimentos, principalmente industrializados⁽²⁾.

COMPOSIÇÃO DA POEIRA AMBIENTAL OU DOMÉSTICA

Sendo a poeira ambiental ou doméstica a maior responsável pelas reações alérgicas, principalmente aquelas de natureza respiratória, vejamos alguns dados sobre a sua possível e variável composição.

Como já firmamos anteriormente, a poeira ambiental tem composição complexa e variável. A variação quali e quantitativa da poeira se dá de acordo com o local observado, época e estação do ano. Entre os seus constituintes estão seres unicelulares, pluricelulares^(1,2,4,5), fibras naturais, como o algodão, fibras sintéticas (orlon, terilene, raion, etc.), ácaros, fungos, fragmentos de pele, pelos de animais mamíferos (cães e gatos, por exemplo)⁽³⁾, terra e muitas outras coisas tais como asas de mariposas e de outros insetos como a barata, seus ovos, larvas, excrementos, etc.. Tal gama de coisas e substâncias se constitui em verdadeiro arsenal químico com inúmeras possibilidades de provocar reações exacerbadas em indivíduos mais sensíveis ou reativos.

Nas minúsculas partículas de poeira vamos encontrar o que se considera hoje como fator importante nos processos alérgicos respiratórios: trata-se de um ácaro que vem merecendo a atenção dos pesquisadores alergologistas. É o dermatofagóide (*Dermatophagoides farinae*)⁽¹⁾ que se alimenta principalmente de cerca de 50 milhões de fragmentos de pele que se desprendem do corpo humano. O dermatofagóide habita o leito estando disseminado por colchas, cobertas, cobertores, fronhas e travesseiros e ainda sofás, tapetes, carpetes, etc.. Esse ácaro é parte componente da poeira doméstica⁽³⁾. "Numa cama de casal calcula-se que vivam 2 milhões desses insetos", de acordo com DOMINGOS BAGGIO⁽⁶⁾, chefe do Laboratório de Acarologia Médica da Universidade de São Paulo. "Isso porque o corpo humano fornece, durante oito horas por dia, temperatura, umidade e farta descamação de pele", conclui o pesquisador⁽⁶⁾. Felizmente, tais

ácaros não tem a capacidade de se alojarem na pele. Mas eles são nocivos para indivíduos hiperérgicos, sensíveis aos fungos que servem de alimento para o dermatofagóide. A concentração maior ou menor de ácaros está diretamente ligada à presença de fungos, como o Aspergillus niger que tem a capacidade de sensibilizar o sistema imunológico de pessoas ditas alérgicas. Além desse fator alergizante, há outro diretamente associado, ao dermatofagóides que é representado por cerca de vinte pequenas esferas de fezes que cada um desses insetos elimina por dia. Essas esferas, pelo seu diminuto tamanho e leveza, podem ser facilmente inaladas pelos seres humanos. Para sua locomoção o ácaro usa o expediente de grudar-se a moscas e baratas, pois ele é desprovido de visão. Estas últimas são também fatores importantes na propagação e surgimento de moléstias várias, entre elas, as ditas alérgicas.

Entre os fungos encontrados na poeira, o mais comum é o Aspergillus niger, caracterizado na mesma como pequenos pontos negros. O Aspergillus niger pode causar irritações respiratórias, ou mesmo infecções no aparelho auditivo, neste último caso, principalmente em praticantes de natação por terem os ouvidos mais úmidos que a maioria das pessoas. "Nenhum desses fungos é patogênico, isto é, não carregam consigo qualquer tipo de doença" é o que afirma a pesquisadora norte-americana CHRIS CAROTHERS, do Maryland Medical Laboratory⁽⁶⁾.

Tais fungos são oportunistas e aproveitam-se de organismos "cujo sistema imunológico esteja debilitado, crescendo sobre o corpo ou no seu interior"⁽⁶⁾.

Calcula-se que existam entre 50 e 200 mil espécies de fungos ocupando e dividindo com os seres humanos, com os animais e os vegetais o mesmo espaço⁽⁶⁾.

Além dos ácaros e dos fungos está comprovada a existência de outros seres, microscópicos ou não, na poeira ambiental que se somam à inúmeros agentes químicos, estes últimos variando sensivelmente conforme a industrialização maior ou menor de região observada. BUANAIN e GIAZZI, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara - UNESP, encontraram ovos e larvas de helmintos, tais como Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Enterolobius vermicularis e cistos de protozoários, como Entamoeba coli e Giardia lamblia em concentrações variáveis conforme o local observado em uma casa de assistência a menores excepcionais⁽⁴⁾. Ainda GIAZZI e cols.⁽⁵⁾ conseguiram isolar amebas de vida livre, pertencentes ao grupo Limax, sob a forma de cistos e trofozoitos, através de varredura de carpete.

Entre os componentes da poeira ambiental podem ser encontrados ainda fragmentos e excrementos de baratas, pulgas, asas de mariposa, pólen de flores, grânulos de terra, fragmentos de borracha, fuligem advinda dos escapamentos de veículos automotores ou da queima de vegetais, etc., todos eles incrementando e potencializando o poder alergênico do pó doméstico ou ambiental.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA POEIRA AMBIENTAL

Constituindo o grão de poeira temos, em proporções variáveis, compostos quí

micos, orgânicos e inorgânicos, em diferentes concentrações e que agem mais ou menos acentuadamente como alergizantes de acordo com a sensibilidade individual. Vejamos alguns possíveis componentes químicos da poeira ambiental, variável de local para local. A quitina, por exemplo, ocorre no exoesqueleto de insetos, entre os quais se inclui o dermatofagóide. Pteridinas, como a xantopterina, a isoxantopterina, a pterohordina, ocorrem em asas de borboletas, enquanto a biopterina está presente na mosca das frutas e em determinado tipo de mariposa⁽⁷⁾. Nos fungos e em alguns insetos, vamos encontrar quinonas como as p-benzoquinonas que tem ação irritante sobre a mucosa nasal e provocam espirros, justamente por causa desse efeito irritante⁽⁸⁾. A barata (Blatta) tem participação importante quanto à composição química da poeira, pois apresenta extensa gama de compostos, tais como a periplanetina, que é uma benzoil glicose, um glicosídeo derivado do ácido protocatequico, um ácido difenólico. Apresenta ainda esferulas de uratos com alto teor de potássio e baixo teor de sódio, hidrocarbonetos derivados do n-heptacosano (tais como o 3-metil-heptacosano, o 11-metil-heptacosano e o 13-metil-heptacosano)⁽⁹⁾. Dados recentes do Serviço de Pesquisa Agrícola dos Estados Unidos comprovaram aquilo que para os homeopatas não é novidade, ou seja, o poder alergênico das baratas provocando desde coriza até irritação da pele⁽¹⁰⁾. A celulose também ocorre na poeira, representada pelo pó decorrente de fibras vegetais, fibras de algodão que é utilizado na confecção de roupas e também por seus derivados de hemi-síntese, o raion e o papel celofane. Outros polímeros diversos constituem as fibras sintéticas, também presentes na poeira ambiental, tais como o nailon que é uma poliamida, o dacron e o terilene que são poliésteres, o orlon e o acrilã, que são poliacrilonitrilas. Todas essas fibras são passíveis de serem encontradas na poeira ambiental.

Podemos ter ainda fibras naturais constituídas por queratina, presente no pelo de cães e gatos e na lã e fibroina, que ocorre na seda natural. Parte importante da poeira é constituída pelos grânulos de terra, sendo que os mesmos apresentam intensa variação quanto à sua composição quali e quantitativa, de região para região. Assim, vamos encontrar grãos de terra que apresentam fósforo, potássio, cálcio, magnésio, manganês, enxofre, zinco, alumínio, silício, sódio, entre outros elementos.

A variação desses elementos tem consequência sobre o pH do solo o que pode dar, conseqüentemente, ao grânulo de poeira, características de acidez que deve também interferir no seu poder maior ou menor de irritação da mucosa nasal.

POEIRA AMBIENTAL: IMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES HOMEOPÁTICAS

À vista do exposto, é de se perguntar: Qual o interesse que tal assunto pode despertar entre os homeopatas ?

A resposta talvez seja simples demais, isto é, a poeira ambiental pode ser em

pregada para a preparação de isoterápicos. Aliás, já existe nas farmácias brasileiras o medicamento Poeira e Germes, dispensado em diferentes dinami-zações e que tem demonstrado alguma eficácia na dessensibilização de alérgicos. Na Farmacopéia Homeopática Brasileira encontramos na relação dos medi-camentos mais usados em homeopatia citação como pó de casa⁽¹¹⁾. NASCIMEN-TO⁽¹²⁾ cita o emprego de medicamento, ao qual chama de Dermatofagoidinum no tratamento de portadores de alergia respiratória. E o citado medicamento na da mais é do que pó domiciliar com concentração de Dermatofagoides sp.⁽¹²⁾. Os medicamentos citados, em um e outro caso, são preparados a partir de amostras obtidas de determinados locais e muito embora possa ser válida a sua aplicação como dessensibilizante, entendemos que melhor seria se individualizássemos ainda mais o tratamento de indivíduos com manifestações alérgicas empregando para tal poeira obtida especificamente na moradia e/ou local de trabalho de cada indivíduo de per si. Segundo DEMARQUE⁽¹³⁾ "é indispensável que a fonte mórbida contenha ao menos parcialmente a causa da doença", quer se considere aquelas substâncias obtidas diretamente do doente (urina, san-gue, pus, líquido sinovial), quer aquelas que são estranhas ou externas ao doente, mas frente as quais ele é alérgico. O medicamento preparado no pri-meiro caso (substâncias obtidas do próprio doente) seria um isoterápico en-dógeno e, no segundo caso, seria isoterápico exógeno, considerados estes úl-timos como muito interessantes para efetuarmos a dessensibilização por via oral⁽¹³⁾.

A poeira ambiental pode ter, repetimos novamente, composição variável e es-sa composição pode ou não, frente a cada indivíduo em particular, provocar reações alérgicas com diferentes tipos de manifestação e de intensidade tam-bém variável.

Todos os agentes e/ou compostos já citados podem estimular a liberação de histamina no organismo em maior ou menor grau, dependendo da reatividade in-dividual. A histamina tem papel fundamental no desenvolvimento da reação a-lérgica no início da resposta inflamatória do tecido injuriado, dilatando os capilares e aumentando a sua permeabilidade⁽¹⁴⁾. O papel da histamina na rea-ção de hipersensibilidade (antígeno-anticorpo) é complicado pela liberação dos chamados autacóides durante tais reações⁽¹⁴⁾. A histamina tem implica-ções com uma série de manifestações, como a ulceração péptica e as síndromes asmáticas.

A maneira com que a homeopatia pode auxiliar os alérgicos é ampla e dentre elas está a preparação homeopática dos chamados isoterápicos exógenos. "A iso-terapia pode ser empregada", então, "como preventiva e curativa..."⁽¹⁵⁾, mas é como preventivo que o isoterápico encontra emprego mais eficaz. Um padei-ro asmático tomará uma diluição de farinha que ele utiliza habitualmente an-tes de entrar no local de trabalho; ele terá assim menor número de crises. Um professor, antes da aula, tomará uma diluição da poeira do giz que ele inala. Para um cavaleiro se fará preparar uma diluição de pelo de cavalo que ele monta habitualmente se não se pode convencê-lo a mudar de esporte". As

sim se posiciona HORVILLEUR⁽¹⁵⁾ a respeito do assunto, entendendo que o medicamento dessensibilizante deve ser o mais particularizado possível !

Seguindo com a mesma idéia, não se pode esperar que a poeira ambiental de Cu batão (SP), de Chernobyl (URSS) ou da Islândia, aos pés do vulcão Hekla, tenham a mesma composição e o mesmo poder alergizante, ou ainda que o ar atmosférico do Brasil, no surgir da primavera, seja tão carregado de pólen como o ar da Europa, ou do hemisfério norte, na mesma estação.

Segundo ULLMAN⁽¹⁶⁾, "apenas um pequeno número de pessoas fica doente devido à exposição tóxica a uma única substância. Entretanto, entender porque um número de pessoas fica doente leva, às vezes, a uma compreensão maior dos processos e da cura em geral". "A medicina homeopática, naturalmente, não pode realizar o impossível. Não pode curar pessoas cujos sistemas de imunização e de defesa tenham sido severamente comprometidos em consequência do longo uso de medicações supressivas"⁽¹⁷⁾, mas a homeopatia pode ajudar na resolução, mesmo que parcial, desses casos. A homeopatia, através dos isoterápicos dinamizados ou homeopatizados, pode ajudar, pode socorrer aqueles indivíduos cujo sistema antígeno (alergeno)-anticorpo tornam "sensíveis, reativos, com manifestações centrífugas somatizadas de seu mal"⁽¹⁸⁾. Os chamados psóricos ou psórico-tuberculínicos, podem efetivamente ter diminuídas, senão eliminadas, as sensações desagradáveis provocadas frente a um alergeno qualquer.

Insistimos na individualização, a maior possível, no preparo do isoterápico dessensibilizante. Sabe-se que, por exemplo, diferentes substâncias ou drogas empregadas em homeopatia no preparo de medicamentos agem eletivamente sobre as mucosas; entre elas encontram-se substâncias de origem mineral. Cada uma delas apresenta patogenesia característica, particular. Portanto, quando falamos do medicamento Poeira doméstica, devemos particularizar o mais possível a sua preparação. Se tomarmos o pó (terra) como ponto de referência, já vimos que a sua composição pode variar quanto aos elementos químicos (metais). E, revendo a matéria médica vamos encontrar, por exemplo, o antimônio (Antimonium arsenicosum, Antimonium sulfuratum aureum, Antimonium tartaricum), a prata (Argentum metallicum), o arsênico (Arsenicum album), o potássio (Kali bichromicum, Kali iodatum, Kali muriaticum)⁽¹⁹⁾, o manganês (Manganum metallicum), o sódio (Natrum sulfuricum), a sílica (Silicea), enxofre (Sulfur iodatum) e outros mais como drogas que contêm tais elementos e que apresentam na sua patogenesia sinais e sintomas ligados ao aparelho respiratório⁽¹⁹⁾. São manifestações, em sua maioria, de natureza alérgica condicionadas, provavelmente, a uma dada constituição do pó ambiental.

DEMARQUE⁽¹³⁾, como vimos anteriormente, chama a atenção para a necessidade que existe da fonte mórbida ter a causa da doença, mesmo que parcialmente.

Então, para prepararmos o isoterápico devemos obter material nos ambientes do lar e do trabalho do doente, individualizando o medicamento e não, pura e simplesmente, administrando o medicamento de estoque, obtido dos laboratórios farmacêuticos.

PREPARAÇÃO DO ISOTERÁPICO

O primeiro passo será obter a poeira ambiental para cada alérgico, em particular. Isso pode se dar por simples varredura do ambiente doméstico ou empregando aspirador de pó, recolhendo-se o pó que fica no reservatório do mesmo. A amostra de tal poeira deve então ser encaminhada à farmácia para transformação em medicamento.

Por se tratar de complexo de substâncias que tem o todo ou parte insolúvel em água-álcool, prepara-se o isoterápico por trituração até a 6ª decimal ou 3ª centesimal e daí para frente, por diluição e sucussão em álcool a 70%⁽²⁰⁾.

TÉCNICA DE APLICAÇÃO DO ISOTERÁPICO

A técnica de aplicação do isoterápico é variável de acordo com a experiência de cada clínico. Alguns costumam empregá-lo na decimal, outros na centesimal em dinamizações baixas, médias, ou altas, em doses diárias, bi-quotidianas, semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com a evolução do quadro. De acordo justamente com a evolução do quadro bem como as diferentes épocas e estações do ano, acreditamos que o isoterápico deva ser renovado buscando dar-lhe a maior especificidade possível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01. SUPER INTERESSANTE Anatomia de um grão de poeira, 4 (4): 40, abr, 1990.
02. ISTO É.O suplício da alergia, 375: 32, fev., 1984.
03. SUPER INTERESSANTE Anatomia de um grão de poeira, 4 (4): 42, abr, 1990.
04. BUANAIN,A. et GIAZZI,J.F. Pesquisa de ovos de helmintos e cistos de protozoários em varreduras. Ensaio feito nas dependências do educandário "Lar Nosso Ninho" de Araraquara. Rev.Fac.Ciênc.Farm.Araraquara, 1: 93, 1978.
05. GIAZZI,J.F.; BUANAIN,A.; RIBEIRO,R.D.; FREITAS,S.D.; MARTINEZ,I.; FERNANDES,M.Z.T. Pesquisa de amebas de vida livre em varredura. Anais da XXXVII Jornada Farmacêutica da UNESP, 1990, p. 44.
06. SUPER INTERESSANTE Anatomia de um grão de poeira, 4 (4): 43, abr, 1990.
07. IKAN,R. Natural products: a laboratory guide. London, Academic Press, 1969. p. 270.
08. NOVELLI,A. Química orgânica: medicamentos orgânicos. vol. II. Buenos Aires, 1956. p. 412.
09. GUERMONPREZ,M.; PINKAS,M.; TORCK,M. Matière médicale homéopathique. Paris, Doin, 1985. p. 125.
10. FOLHA DE SÃO PAULO Baratas causam alergia, dizem os norte-americanos. 14/outubro/1990.
11. Farmacopéia Homeopática Brasileira. São Paulo, Andrei, 1977. p. 113.
12. NASCIMENTO,A.C. Dermatofagoidinum. Rev. de Homeopatia, 151: 23, 1981.

13. DEMARQUE, D. Le médicament homéopathique: sa prescription. Bordeaux, CEDH, 1975. p. 13.
14. DORGE, R.F. Wilson and Gisvold's textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry. 8th ed. Philadelphia, J.B. Lippincott Co., 1982. p. 583.
15. HORVILLEUR, A. Petite Encyclopédie Homéopathique. Lyon, autor, 1983. p. 44.
16. ULLMAN, D. Homeopatia: medicina para o século XXI. São Paulo, Cultrix, 1988. p. 209.
17. Idem, ibidem, p. 229.
18. PINTO, R. Écrits. Montpellier, autor, 1989. p. 121.
19. GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M.; TORCK, M. Matière médicale homéopathique. Paris, Doin, 1985. p. 835.
20. MARTINEZ, J. Farmácia homeopática. Buenos Aires, Albatroz, 1979. p. 121.

* Farmacêutico. Professor titular de Química Orgânica e Professor do Curso Integrado de Homeopatia do IHFL. Endereço para correspondência:

INSTITUTO DE QUÍMICA DE ARARAQUARA - UNESP

Departamento de Química Orgânica

Rua Prof. Francisco Degni, s/nº

14800 Araraquara SP